

Ice Ilijevski, LL.D.,*

Full Professor,
Faculty of Law – Kičevo,
University St. Kliment Ohridski – Bitola

UDK: 343.123.1:342.7(497.7)

343.412(4)

343.85:343.412

341.1/.8:343.255

Kire Babanoski, LL.D.,**

Assistant Professor,
Faculty of Security – Skopje,
University St. Kliment Ohridski – Bitola

DOI: 10.5281/zenodo.19628654

Angelina Stanojoska, LL.D.,***

Full Professor,
Faculty of Law – Kičevo,
University St. Kliment Ohridski – Bitola,
Republic of North Macedonia

PROTECTING RIGHTS IN CRIMINAL INVESTIGATIONS: The Méndez Principles and Interviewing Practices in North Macedonia

This paper examines the legal framework of the Macedonian criminal justice system, with particular focus on human rights protection in criminal investigations and investigative interviewing practices in the Republic of North Macedonia, which are assessed against the Méndez Principles of effective criminal investigation interviewing and their associated safeguards. The authors analyze the extent to which national practices align with these internationally recognised standards, with specific reference to rapport-based interviewing and protection of human rights. The study explores how the Méndez Principles are applied in practice and identifies the operational challenges and pressures encountered during investigative interviews. The paper further investigates the existing gaps in the protection of procedural rights and analyses the cultural and institutional factors shaping investigative practices. The findings offer a critical assessment of the obstacles to the effective implementation of the Méndez Principles in North Macedonia and propose recommendations

* iiljevski@uklo.edu.mk

** kire.babanoski@uklo.edu.mk

*** angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

aimed at strengthening investigative standards and safeguarding mechanisms in accordance with international norms.

Keywords: Méndez Principles, Macedonian criminal justice system, investigative interview, interviewing techniques, safeguards, human rights protection, law enforcement.

Др Ице Илијевски,*

Редовни професор,

Правни факултет – Кичево,

Универзитет "Св. Климент Охридски" – Битола

Др Кире Бабаноски,**

Доцент,

Факултет безбедности– Скопје,

Универзитет "Св. Климент Охридски" – Битола

Др Ангелина Станојоска,***

Редовни професор,

Правни факултет – Кичево,

Универзитет "Св. Климент Охридски" – Битола,

Република Северна Македонија

**ЗАШТИТА ПРАВА У КРИВИЧНОЈ ИСТРАЗИ:
МЕНДЕЗОВИ ПРИНЦИПИ И ПРАКСЕ ИСПИТИВАЊА СУБЈЕКТА
У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ**

У раду се разматра правни оквир македонског кривичноправног система, са нагласком на заштити процесних права у кривичној истрази и пракси испитивања (саслушања) процесних субјеката у Републици Северној Македонији, који се анализирају у односу на Мендезове принципе ефикасног истражног интервјуа и пратеће заштитне мере. Аутори анализирају у којој мери је национална пракса усклађена са овим меѓународно признатим стандардима, са посебним освртом на испитивачке праксе засноване на доброј комуникацији и заштити људских права. Рад истражује како се Мендезови принципи примењују у пракси и идентификује оперативне изазове и притиске са којима се службеници суочавају приликом спровођења истражних испитивања/саслушања. Рад даље разматра постојеће празнине у заштити процесних права и анализира културне и институционалне факторе који обликују истражне праксе. На основу налаза, аутори критички анализирају препреке за ефикасну примену Менде-

* iilijevski@uklo.edu.mk

** kire.babanoski@uklo.edu.mk

*** angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

зових принципа у Северној Македонији и нуде препоруке за јачање истражних стандарда и механизма заштите у складу са међународним нормама.

Кључне речи: Мендезови принципи, македонски кривичноправни систем, истражне праксе, испитивање/саслушање, технике испитивања, заштитне мере, људска права, спровођење закона.